

PEDAGOGIKADA VATANGA E`TIQOD HAMDA YOSH AVLOD TARBIYASI MUAMMOSI

Qo`shmurodova A.

SHDPI “Ta`lim - tarbiya nazariyasi va metodikasi” mutaxassisligi 2-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlod ya`ni, boshlang`ich sinf o`quvchilarining Vatanparvarlik, Vatanga e`tiqod tuyg`ularini shakllantirishdagi muammolar hamda yechimlar tahlil etilgan.

Tayanch so`zlar: Vatan, vatanparvarlik, qadriyat, Vatanga e`tiqod, immunitet, amaliy san`at, hunarmandchilik.

O`zbekiston mustaqillikka erishgach, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma`naviy sohalarida katta islohotlarning sodir bo`lishi kelajak avlod tarbiyasi oldiga muhim vazifalarni qo`ymoqda. Bu avvalo kelajak avlodning ana shu o`zgarishlarga dadil moslasha oladigan yuksak bilim, mahorat, keng dunyoqarash va e`tiqodga ega bo`lishini talab etadi. Chunki, mamlakatimiz kelajagi va istiqboli ana shu yosh avlod tarbiyasiga har tomonlama bog`liq.

Globalashuv zamonida har bir yoshning bugungi kundagi ulkan axborot oqimiga nisbatan immunitetini shakllantirish muhim. Chunki endi, axborotlarni saralash hamda ularni cheklash mushkuldir. Bu muammo hozirgi pedagoglar, ayniqsa, boshlang`ich sinf o`qituvchilaridan katta e`tibor hamda mehnat talab etadi. O`quvchilarda bu immunitetni shakllantirish uchun avvalo, ularga o`zlikni anglash, Vatan, vatanparvarlik, milliylik kabi tushunchalarni shakllantirish lozim.

Vatanparvarlik tuyg`usi — har bir insonning o`z vatani va xalqiga bo`lgan muhabbatidan kelib chiqadigan chuqur tuyg`u bo`lib, uni yosh bolalarda shakllantirish va rivojlantirish juda muhimdir. Ayniqsa, boshlang`ich sinf o`quvchilarida vatanparvarlik tuyg`usini rivojlantirish orqali kelajakda mamlakatiga,

milliy qadriyatlariga hurmat va sadoqatli yoshlarni tarbiyalash mumkin. Bu jarayon davomida quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Tarixiy va milliy qadriyatlar haqida bilim berish

Masalan, buyuk ajdodlarimiz: Amir Temur, Alisher Navoiy, Jaloliddin Manguberdi, To`maris, Bobur, Ibn Sino, Mirzo Ulug`bek haqida tushuncha berish. Ajdodlarimizning qahramonliklari, Vatan uchun qilgan fidoyiliklari hamda asarlari bilan tanishtirish.

2. Davlat ramzlarini hurmat qilish

Davlatimiz ramzlari — bayroq, gerb va madhiyamiz haqida ma’lumot berish orqali o‘quvchilarda ularga nisbatan hurmat tuyg‘usini shakllantirish mumkin. Har kuni dars oldidan madhiyamizni tinglash, davlat bayrog‘ini hurmat qilish kabi oddiy amallar orqali ular vatanga bo‘lgan e’tibor va hurmatni his qiladilar.

3. Ona yurtni tashviq qilish

Bolalarga o‘z yurtimizning go‘zal tabiati, tarixiy va madaniy yodgorliklari, shahar va qishloqlaridagi qiziqarli joylar haqida hikoya qilish orqali Vatanimizning qanchalik go‘zal va boy ekanini tushuntirish mumkin. O‘z yurtining go‘zalligini his qilgan o‘quvchi uni asrab-avaylashga, unga mehr qo‘yishga intiladi.

4. Vatan himoyachilari haqida gapirish

O‘zbekiston Qurolli Kuchlari va milliy xavfsizlik xizmatlari haqida oddiy, tushunarli ma’lumotlar berib, ularning vazifasi nima ekanligini tushuntirish orqali bolalarda vatan himoyachilariga nisbatan hurmat va qiziqishni oshirish mumkin. Bu orqali ular o‘zlarini kelajakda vatan himoyachisi sifatida tasavvur qilishni boshlaydi.

5. Vatanparvarlik haqida film va kitoblar

Bolalar uchun mos, tushunarli va qiziqarli bo‘lgan milliy film va kitoblarni ko‘rsatish ham vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirishda samarali usullardan biridir. Bu orqali ular vatanga sadoqatli bo‘lish va uning rivojiga hissa qo‘shish fikrini o‘zlarida shakllantiradilar.

Vatanparvarlik nafaqat har bir fuqaroning, balki butun jamiyatning rivojlanishiga asos bo‘ladi. Vatanparvarlik nafaqat yurtga xizmat qilish, balki uning

madaniy va iqtisodiy farovonligini ta'minlashga ham hissa qo'shadi. Millatning birligi, tinchligi va rivojlanishi uchun vatanparvarlik juda muhimdir.

Shuningdek, o'quvchilarda Vatanga e'tiqodni shakllantirishda xalq amaliy san'ati namunalari ham muhim ahamiyatga ega. Chunki ular muayyan makon va xalqqa mansub bo'ladi. Bugungi kunga kelib mazkur qadriyatlarga e'tibor kuchaydi. O'zbek xalqi o'zining hunarmandchilik namunalari bilan boshqa xalqlardan farq qiladi. Vatanimiz qishloq va shaharlarida hunarmandchilikning turli sohalari bilan shug'ullanadigan butun boshli sulolalar mavjud bo'lgan. Ushbu an'analar bugungi kunda ham davom etmoqda. Ota-onalar bolalarini yoshlikdan ustoz qo'liga topshirgan. Bu mashaqqatli kasb sirlarini shogirdlar ustadan o'rganishgan. Bugungi kunda xalq hunarmandchiligi: kosibchilik, chevarlik, naqqoshlik, o'ymakorlik, ganjkorlik, zargarlik, sandiqchilik, beshikchilik, temirchilik, gilamchilik, mahsido'zlik, kashtachilik kabi yo'nalishlari va ular mahsulotlari xalqimizning yuksak moddiy qadriyatlari sifatida o'quvchilarda vatanga e'tiqod tuyg'usini shakllantirishga xizmat qila oladi. Chunki yosh avlod hunarmandchilik namunalari bilan tanishish orqali, unda vatanga sadoqat, o'z xalqining yutuqlaridan faxrlanish kabi tushunchalarga ega bo'ladi. Xalq amaliy san'ati bilan boshlang'ich sinf o'quvchilari mehnat va tasviriy san'at darslarida, o'lkashunoslik sayohatlarida tanishadilar.

Vatanga e'tiqodni shakllantirish maqsadi ham pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchisi pedagogik jarayon oldiga quyidagi maqsadlarni qo'ya olishi kerak:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining faoliyati hamda milliy istiqlol negizida ifodalangan ona-Vatanga e'tiqodni shakllantirish haqidagi fikrlardan dars jarayonida unumli foydalanish.

2. Darsda o'rganilayotgan mavzudagi milliy qahramonlarning aynan vatanga bo'lgan e'tiqodini namuna sifatida ko'rsata olish (To'maris, Shiroq, Spitamen, Muqanna, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik va Amir Temur kabilar).

3. Mashhur allomalarning vatanga e’tiqod haqidagi fikr-mulohazalaridan unumli foydalana olish.

4. Vatanga e’tiqodsiz insonlarning xatti-harakati tufayli sodir bo‘lgan voqealarning oqibati natijasida (Toshkent, Andijon voqealari) xalqimiz va vatanimizga yetkazilgan ozorlar to‘g‘risida ma’lumot berish orqali vatanga e’tiqodning vujudga kelishi mumkinligini maqsad qilib olmog‘i lozim.

Demak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ta’lim jarayonida dunyoviy bilimlarni egallashlari bilan bir qatorda quyidagi tushunchalarni ham o‘zlashtirishlari lozim:

- Vatan, ona-Vatan, vatanparvarlik, e’tiqod, “Vatanni suymak iymondandir”, istiqloq, mustaqillik, qadriyatlar kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatini;

- Vatan ramzlarida nimalar ifodalanganligini bilishlari, madhiyani kuylay olishlari va undagi so‘zlarning ma’nosini tushuna olishlari;

- Konstitutsiya, Mustaqillik bayrami, harbiylar kuni, milliy bayramlarni nima munosabatda nishonlanishini;

- Vatanimizdan yetishib chiqqan mashhur allomalarni va ularning jahon taraqqiyotiga qo‘shgan hissalarini, milliy qahramonlarning nomlarini;

- Vatanimiz boyliklari, tabiati, hayvonot dunyosi, ob-havosi haqida ma’lumotga ega bo‘lishlari;

- yashab turgan joylaridagi obidalarning tarixini bilishlari.

Xulosa qilib aytganda, vatanparvarlik — bu yurtning farovonligi, milliy birligi va kelajagi uchun kurashish, o‘z xalqiga sadoqat va hurmat ko‘rsatishdir. Bu tuyg‘uni yosh avlodda shakllantirish, bugungi kun pedagoglarining asosiy vazifadir. Buning uchun esa avvalo, Vatanimiz tarixi, milliylikimiz haqida tushuncha berish lozim. O‘z tarixi, ajdodlari, milliylikini bilgan inson o‘zligini anglaydi. Biz ana shunday yo‘l bilan vatanparvar yoshlarni tarbiyalashimiz mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorova M. Kichik maktab o‘quvchilarida do‘stlik, o‘rtoqlik hissini tarbiyalashda xalq an‘analaridan foydalanish.(O‘zbek xalq ertaklari asosida): Ped.fanl.nomz... yozilgan diss. Nizomiy nomidagi TDPU.- T., 1994.-172 b.

2. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 190 b.
3. Yusupov E. Yoshlar o‘rtasida vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish yo‘llari.- T.: O‘qituvchi, 1996.- 187 b.
4. Ziyonet electron kutubxona.